

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO INTERIOR DO RN: UMA EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA

DOI: 10.5281/zenodo.13932270

Tábata Aparecida Pinto Oliveira¹
Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
tabataaparecida23p@gmail.com

Dany Geraldo Kramer Cavalcanti e Silva²
Engenharia Têxtil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
dgkcs@yahoo.com.br

AT03: Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

RESUMO: A educação gratuita e de qualidade é um direito universal. Tal direito é proporcionado pelo Estado através da educação pública que nem sempre recebe os investimentos e a atenção devida. Diante disso, a universidade, através das ações de extensão, promove um diálogo educacional com a sociedade ajudando a suprir carências estudantis, uma delas, a educação financeira, importantíssima para a formação pessoal e individual de jovens, além de atingir também suas famílias e amigos. Dessa forma o presente trabalho buscou descrever um relato de experiência extensionista realizado com estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio nas cidades de Pedro Velho, Espírito Santo e Jundiá, interior do Rio Grande do Norte. Utilizou-se para tanto, uma aula expositiva-dialogada e um jogo de cartas para abordar o tema e fixar o conteúdo. Obteve-se interação e aprendizado valiosos por parte dos alunos e evidenciou-se as diferenças consideráveis entre educar diferentes faixas etárias de discentes.

Palavras-chave: Educação; Extensão; Finanças; Rio Grande do Norte.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Rosa, Lopes e Carbello (2015, p. 164), “A ideia de educação como direito desponta em meados do século XX na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, que no artigo 26 apregoa que “Toda pessoa tem direito à instrução”, a qual será “gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais” e “obrigatória”. Sendo um direito e gratuita, cabe ao Estado fornecer os recursos.

Conforme Adrião e Domiciano (2018, p. 3) a educação pública no Brasil básica, dos 0 a 17 anos, é responsabilidade municipal e estadual. Cabe aos municípios prover a educação infantil e fundamental e o governo estadual financiar a educação no Ensino Médio. Também se viu necessário providenciar a educação de alunos que não frequentam regularmente a escola com idade adequada, ou seja, o Ensino para Jovens Adultos (EJA). Além de providenciar as escolas, é também dever governamental fornecer as condições mínimas para que os estudantes possam permanecer estudando,

como material didático, uniforme, alimentação e em alguns casos até mesmo o transporte (Melchior, 1987 apud Adrião; Domiciano, 2018, p. 4).

Diante de tais necessidades estudantis, é notório perceber o custo para manter os alunos nas escolas e com isso, a precariedade das escolas públicas torna-se evidente. Um dos motivos seria o movimento de municipalização que, Saviani (2010) apud Teixeira (2015, p. 62) discorrem, fez cair os investimentos na educação pública na tentativa de descentralizar a educação do Estado, pois os municípios arrecadam menos. Outro ponto seria o entendimento de qualidade educacional que envolve a problemática da formação de professores, falta de concursos públicos para compor os corpos estudantis, falta de investimentos em infraestrutura e manutenções das escolas, uso de novas tecnologias nas aulas e até mesmo as condições das famílias dos alunos e o tempo de estudos deles em casa. (Hanushek; Woessmann (2010) apud Kroth; Gonçalves, 2021, p. 330).

Refletindo sobre esses aspectos da educação pública brasileira, pode-se destacar o papel da universidade frente a população e a educação no país. A extensão universitária é a responsável pela interação entre sociedade e as instituições de ensino superior. Sua definição em conformidade com Santos e Pessaglio (2016, p. 24) seria a atividade que integra a comunidade universitária e a sociedade por meio de cursos, palestras, projetos, publicações, etc. Ela identifica as demandas sociais e transmite às instituições para focalizar os objetivos, pesquisas e ensino universitário. Sua importância consiste em atender a comunidade local prestando-lhes novos conhecimentos, assistência, divulgação científica e até mesmo diminuição de desigualdades sociais (Silva, 2020).

Com isso, a educação financeira é imprescindível para o ensino juvenil. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apud Araújo *et al.* (2018, p. 2), a educação financeira “[...] é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes [...]”. Dessa forma, pode-se salientar a importância da educação financeira que além de favorecer a qualidade de vida, reduz o estresse e melhora a organização pessoal e profissional do indivíduo. Faz-se, portanto, importante para as crianças e jovens construírem uma mentalidade de economia, poupança, investimentos e administração financeira, além de ajudar e conscientizar seus familiares e amigos no presente como também para o futuro. (Oliveira; Silva, 2024, p. 2).

Logo, o objetivo deste trabalho é descrever um relato de experiência extensionista envolvendo jovens do Ensino Fundamental II e Ensino Médio nas cidades do interior do Rio Grande do Norte, Jundiá, Espírito Santo e Pedro Velho. Para isso, este artigo está dividido em três partes: metodologia, resultados e discussão e considerações finais.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho, de acordo com Aragão e Neta (2017) e Menezes *et al.* (2019), foi identificado como o um relato de experiência extensionista sendo dividido em uma exposição-dialogada e a utilização de um jogo de perguntas e respostas para fixação do conteúdo trabalhado em sala de aula de maneira presencial com cerca de 70 estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio dos municípios de Jundiá, Espírito Santo e Pedro Velho no Estado do Rio Grande do Norte (RN) entre os dias 18 de julho e 25 de julho.

Ambas as cidades estão localizadas na microrregião do litoral sul e mesorregião leste potiguar. Jundiá está a 80 Km da cidade do Natal, capital do estado, com um território de 44,641 Km² e população de 3.739 habitantes. Espírito Santo está a cerca de 70 Km da capital e um território de 135,838 km² e 10.620 habitantes. Por fim, Pedro Velho está a 85 Km de Natal e possui um território de 192,708 Km² e população de 13.824 pessoas. As informações acima estão de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022.

Em parceria com diretores, vice-diretores e coordenadores das escolas, marcou-se primeiramente os dias das intervenções. Em seguida, foi-se realizado uma pesquisa bibliográfica para fundamentar a apresentação e construir o jogo, ao mesmo tempo que foi confeccionado um material visual para a apresentação do conteúdo no formato de *slides* utilizando a plataforma *online* Canva e cartas para as perguntas da atividade de fixação também no mesmo *site*. Foram feitas 22 cartas com perguntas referentes ao tema apresentado em aula, entre elas o passo a passo para o planejamento financeiro, o que é uma plataforma de investimento e perguntas conceituais.

Chegado os dias marcados para as intervenções, primeiramente visitou-se a cidade de Pedro Velho, em seguida Espírito Santo e finalizando com Jundiá. Em todas as cidades, foi realizada uma apresentação de aproximadamente 40 minutos de exposição do conteúdo com pausas para interação com as turmas para perguntar sobre o tema, compreender o nível de conhecimento deles e de que maneira ele estaria presente no seu dia a dia. A aula iniciou-se com a explicação da importância de compreender a sua atual situação financeira para em seguida realizar o seu planejamento financeiro, como por exemplo, identificar seus hábitos e seu estado emocional recorrente. Em seguida foi ensinado os passos para o planejamento financeiro que incluem definir suas metas, prazos e fontes de renda para, ao fim, realizar seu orçamento mensal, etapa que se trabalhou o conceito de fundos de emergência e investimentos financeiros, evidenciando sempre a importância do controle emocional para melhor administração dos recursos. Utilizou-se também de materiais não programados como o

quadro branco, caneta piloto e pagador para realizar uma dinâmica de construção de um orçamento mensal junto com os alunos visto às necessidades locais.

Após a apresentação realizou-se a aplicação do jogo de perguntas e respostas com duração de 10 minutos em que os alunos escolhiam uma carta com uma pergunta para responder. Os professores também foram convidados a participar da brincadeira. O produto final deste trabalho foi um relato de experiência que originou este resumo expandido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Posteriormente aos dias das intervenções e análises feitas, percebeu-se uma grande interação e curiosidade dos alunos frente ao tema da educação financeira. Em Pedro Velho houve muita troca de conhecimentos por partes dos alunos, pois alguns já tinham conhecimento do tema e até faziam aplicações financeiras. Com relação ao jogo, começaram tímidos, mas com o avanço das perguntas foram participando melhor e torcendo pelos colegas. Não houve erros.

Em Espírito Santo os alunos nunca tinham ouvido falar do assunto apresentado e tiveram certa resistência à interação, sendo tal atitude quebrada quando se utilizou o quadro branco para construir um orçamento mensal com a participação deles. Com relação ao jogo de perguntas, existiu poucos erros e muita resistência para participar, mas quando o professor foi convidado para tirar uma pergunta, a dinâmica tornou-se mais tranquila e divertida.

Finalizando em Jundiá, os estudantes tiveram uma participação mínima para a construção do orçamento mensal, pois permaneceram mais tímidos. Para as perguntas foi necessário a participação do professor para motivar os alunos que apresentaram uma taxa de acertos considerável.

Nas três cidades, notou-se diferenças notáveis entre Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Para os alunos mais jovens foi necessário trazer uma linguagem mais simples que técnica e retirar algumas perguntas mais complexas no momento do jogo. Também foram os mais resistentes no momento da interação. Já com os estudantes do Ensino Médio, as interações eram melhores e não houve necessidade de adaptar as apresentações e o jogo.

Percebeu-se, por fim, a existência de mais escolas do ensino infantil e fundamental que do médio. Nas três cidades só havia uma, que de acordo com Adrião e Domiciano (2018) já citados neste trabalho, é de dever estadual. Nota-se, portanto que o estado cumpre o mínimo necessário e dessa forma os estudantes não tem perspectiva de crescimento ou melhoria. Por isso o trabalho extensionista é importante para proporcionar novas oportunidades para os estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as informações presentes neste trabalho, o objetivo proposto para a descrição de um relato de experiência extensionista foi alcançado. A troca de saberes entre os jovens e a

universidade pela ação extensionista evidencia a importante missão das instituições públicas de ensino superior nas diversas realidades sociais locais nas cidades do interior do RN. Pode-se perceber as nuances entre ensinar diferentes faixas etárias de adolescentes e a necessidade de adaptação a uma linguagem que possam mais facilmente compreender e aprender de maneira satisfatória. Dessa forma, a educação financeira é fundamental para transformar as vidas dos jovens e suas famílias e trazer mais oportunidade para os estudantes de escolas públicas que carecem de investimentos adequados à permanência nas salas de aula.

REFERÊNCIAS

_____. **Cidades e Estados**. IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>. Acesso em: 29 ago. 2024.

ADRIÃO, T.; DOMICIANO, C. A. A Educação Pública e as Corporações: avanços e contradições em uma década de ampliação de investimento no Brasil. **FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação**, [S. l.], v. 8, 2018. DOI: 10.17648/fineduca-2236-5907-v8-79084. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/fineduca/article/view/79084>. Acesso em: 28 ago. 2024.

ARAGÃO, J. W. M; NETA, M. A. H. M. Metodologia Científica. [recurso eletrônico] - Salvador: UFBA, **Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a Distância**, 51(1), 1-53, 2017. Disponível em: <https://biblioteca.unisced.edu.mz/bitstream/123456789/3223/1/eBook%20-%20Metodologia%20Cientifica.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2024.

ARAÚJO, B.; FRANCISCO, M.; PADILHA, F.; MECI, R. Educação Financeira. **Revista científica UNILAGO**, 1 (1), p. 1-15, 2018. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/97>. Acesso em: 27 ago. 2024.

KROTH, D. C.; GONÇALVES, F. O. O IMPACTO DOS GASTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS SOBRE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DE VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS ENTRE 2007 E 2011. **Planejamento e Políticas Públicas**, [S. l.], n. 53, 2021. Disponível em: [//www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/856](http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/856). Acesso em: 28 ago. 2024.

MENEZES, A. H. N; DUARTE, F. R., CARVALHO, L. O. R.; SOUZA, T. E. S. **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância**. Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, p. 1-84, 2019. Disponível em: <https://portais.univasf.edu.br/noticias/univasf->

publica-livro-digital-sobre-metodologia-cientifica-voltada-para-educacao-a-distancia/livro-de-metodologia-cientifica.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

OLIVEIRA, T. A. P; SILVA, D. G. K. C. “EDUCAÇÃO FINANCEIRA À DISTÂNCIA: UMA EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA”. **Anais do I congresso internacional de educação, ciência e tecnologia (I CIECT)**, v. 1, p. 1-5, Zenodo, 2024. Disponível em: <https://zenodo.org/records/12669361>. Acesso em: 27 ago. 2024.

ROSA, C. M.; LOPES, N. F. M.; CARBELLO, S. R. C. Expansão, democratização e a qualidade da educação básica no Brasil. **Póiesis Pedagógica**, 13(1), p. 162-179, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufcat.edu.br/poiesis/article/view/35982>. Acesso em: 28 ago. 2024.

SANTOS, J.; ROCHA, B.; PASSAGLIO, K. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, 7(1), p. 23-28, 28 maio 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.36661/2358-0399.2016v7i1.3087>. Acesso em: 29 ago. 2024.

SILVA, W. P. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Um conceito em Construção. **Revista Extensão & Sociedade**, [S. l.], 11(2) , 2020. DOI: 10.21680/2178-6054.2020v11n2ID22491. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade/article/view/22491>. Acesso em: 29 ago. 2024.

TEIXEIRA, A. L. F. Um breve histórico da educação brasileira—sob o signo da precariedade. **Revista Encontros**, 13 (24), p. 57-72, 2015. Disponível em: <https://cepacbreves.com.br/biblioteca/3.ENSINO-NORMAL-DE-NIVEL-MEDIO-MAGISTERIO/83.um%20breve%20hist%C3%B3rico%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20brasileira.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2024.